

Historias de concienciación ambiental sobre contaminación oceánica por plásticos

María del Mar López Fernández Universidad de Huelva

María José Cano Iglesias Antonio Joaquín Franco Mariscal Universidad de Málaga

La contaminación oceánica por plásticos es un grave problema ambiental en todo el mundo. Comprenderlo y generar conciencia. Al respecto es esencial en el ámbito educativo, y las aplicaciones móviles pueden ser una estrategia eficaz en este sentido en el marco de la transición digital y ecológica. Se presentan Historias sobre contaminación por plásticos y su impacto ambiental elaboradas por docentes en formación inicial.

Palabras clave

Transición digital y ecológica, aplicaciones móviles, contaminación oceánica, plásticos, formación inicial del profesorado

INTRODUCCIÓN

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas integra la transición digital y ecológica como aspectos clave en varios de sus objetivos. El ámbito educativo puede contribuir de manera significativa a ambos enfoques.

La transición digital se relaciona con la incorporación de tecnologías digitales que intentan transformar el currículo, las metodologías y las modalidades de transmisión del conocimiento ofreciendo nuevas alternativas para la enseñanza y aprendizaje. Entre ellas, el uso de aplicaciones móviles en educación ofrece numerosas ventajas, como la accesibilidad y la flexibilidad para aprender en cualquier momento y lugar, la capacidad de personalizar el contenido según las necesidades individuales o la promoción de un aprendizaje interactivo y colaborativo (Faure et al., 2022). En particular, las aplicaciones en formato de aventura conversacional destacan por su capacidad para involucrar al alumnado de manera activa en el aprendizaje. A través de narraciones interactivas, el alumnado toma decisiones que afectan al desarrollo de la historia, lo que no solo mejora la comprensión y la retención de información, sino que también fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la creatividad (García

y Medeiros, 2019). Además, al simular escenarios reales o ficticios, se presentan problemas complejos de forma accesible, lo que las convierte en un instrumento poderoso para explorar contenidos científicos significativamente.

Por su parte, la transición ecológica busca promover entre el alumnado comportamientos responsables y habilidades que les permitan participar en la sociedad como agentes de cambio a través de acciones individuales y colectivas sobre problemas ambientales. La contaminación oceánica por plásticos es uno de los problemas ambientales más críticos de la actualidad que afecta de manera irreversible a los ecosistemas marinos y, por ende, a la vida de nuestro planeta (Elías, 2015).

Un ámbito de aplicación del reglamento de taxonomía de la Unión Europea es el uso sostenible y la protección de recursos hídricos y marinos. Desde la educación, podemos contribuir a este objetivo planteando actividades enfocadas a proteger el medio ambiente de contaminantes como los microplásticos y la salud humana de los efectos adversos de la contaminación de las aguas o mejorar la gestión del agua y la eficiencia de su utilización. En este sentido, dentro del marco del proyecto TED2021130102BI00 «Transición digital y ecológica en la enseñanza de las ciencias mediante tecnologías disruptivas para la digitalización de juegos educativos y su evaluación con erúbricas», se investiga cómo integrar la transición digital y ecológica en la formación inicial del profesorado. En concreto, se están desarrollando aplicaciones móviles de aventura conversacional con temáticas ambientales que involucran a los participantes en procesos de argumentación científica para crear

concienciación ambiental.

Para poder diseñar estas aplicaciones, antes es necesario llevar a cabo estudios con profesorado en formación inicial que permitan explorar conjuntamente el potencial educativo de algunos problemas ambientales y las posibles narraciones que podrían resultar atractivas para el alumnado con el que trabajarán. En este artículo se describen los elementos clave que considera el profesorado en formación para crear una historia sobre la presencia de plásticos en los océanos.

LOS PLÁSTICOS, UN PROBLEMA AMBIENTAL GLOBAL

El plástico, debido a su ligereza y su resistencia, ha revolucionado nuestras vidas y se ha incorporado en prácticamente todos los objetos que nos rodean. A pesar de sus beneficios, tras su uso se convierte en un problema ambiental, ya que al depositarse en los ecosistemas no se degrada con facilidad. Las fuerzas naturales lo descomponen en microplásticos, partículas de menos de 5 mm (Elías, 2015) que por su pequeño tamaño son muy fáciles de dispersar. Como todos los compartimentos ambientales están interconectados, pueden propagarse de uno a otro por todo el mundo (Tian et al., 2023). Así, no solo se encuentran en el agua del mar, también se han detectado en suelos, en los polos de la Tierra, en el aire que respiramos, en el interior de los animales que comemos, en alimentos como la sal o la miel, en el agua que bebemos y, por supuesto, en nuestro organismo (Anfuso et al., 2020). Sumado a ello, se conoce su capacidad de incorporación a todos los órganos y de bioacumulación de los productos químicos lixiviados (Teuten et al., 2009).

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia se desarrolló con 73 docentes en formación inicial que cursaban la asignatura Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Málaga (España). En concreto, dentro de un bloque de contenidos que incluía la educación ambiental junto con otros recursos.

La tarea consistió en la creación de un audio cuento para promover la toma de conciencia sobre la contaminación oceánica por plásticos. La historia debía ser adecuada para escolares de segundo ciclo de infantil, por lo que el relato debía ser claro y sencillo.

El audiocuento comenzaría con la frase «Érase una vez un plástico...», su duración total sería de 3 minutos e incluiría las voces de los personajes, sonidos, música, etc. Se recomendó estructurar la historia en introducción, nudo, desenlace y moraleja, y el profesorado podía incluir los personajes y escenas que considerasen oportunos.

Se valoraba especialmente la originalidad de las historias. Además, se les permitió utilizar cualquier medio adecuado para la grabación, siempre y cuando esta fuera clara, ambientada con efectos de sonido y música, y utilizando programas de edición de audio si fuera necesario. El título de la historia debía mencionarse al inicio de la grabación.

La experiencia se desarrolló en dos sesiones. En la primera, los docentes en formación planificaron la historia cumplimentando una ficha donde debían indicar el título, una idea inicial, los personajes y su descripción, así como las escenas y los sucesos que en ellas acontecían. La segunda sesión se dedicó a la grabación del audiocuento.

RESULTADOS

Se describen los elementos de algunos audio cuentos que el profesorado en formación propuso para diseñar la aplicación de aventura conversacional.

Título de la historia

El título de la historia ha de incluir la contaminación oceánica (El viaje de Paco: un plástico en el océano) o la importancia de la concienciación ambiental (El gran viaje de Leia y la ballena azul: salvando el océano). Este enfoque también es fundamental para el título de la aplicación móvil (app).

Trama

Las tramas han de mostrar con claridad la contaminación por plásticos que afecta a los océanos. Al narrar la historia, es necesario reflejar de manera intrínseca los efectos de este problema tanto en el medio ambiente como en los seres

vivos. Además, se incluye la colaboración ciudadana para que se pueda resolver el problema. Por ejemplo, una historia narra la contaminación oceánica y sus efectos devastadores en la vida marina relatando cómo enormes islas de plásticos flotantes se extendían por las aguas atrapando a peces, tortugas y aves marinas, que las confundían con alimento. En esta historia, se incluyeron escenas en las que algunos animales marinos, como delfines y ballenas, sufrían al ingerir fragmentos de microplásticos, que se alojaban en sus estómagos y les impedían alimentarse adecuadamente.

Otra historia abordaba la educación y la concienciación sobre reciclaje y reducción del uso de plásticos. Otra, la cooperación entre animales y humanos para limpiar el océano de contaminantes y prevenir la degradación ambiental.

Así, en general se puede concluir que las tramas recogen, por una parte, conflictos internos en que los protagonistas sienten la responsabilidad de proteger el océano y afrontan el desafío de encontrar soluciones a la contaminación por plásticos. Por otra, conflictos externos, ya que la contaminación por plásticos afecta gravemente a los ecosistemas marinos poniendo en peligro a los seres vivos que forman parte de ellos. Estos aspectos son clave para la aventura conversacional, ya que permitirán a los participantes tomar decisiones sobre estos conflictos y modificar la trama.

Personajes

Son variados e incluyen personas y animales marinos, como tortugas, delfines, peces y ballenas. También hay criaturas fantásticas, como una sirena, y objetos inanimados que cobran vida, como una bolsa o una botella de plástico.

Los protagonistas suelen tener experiencias transformadoras. Por ejemplo, un pez que lidera una iniciativa para salvar un arrecife, una botella que descubre el impacto del plástico o un niño que comprende la contaminación al convertirse en una criatura marina en su sueño (imagen 1). Estos personajes son ideales para guiar a quienes participan en la aventura conversacional, ya que se enfrentan directamente al problema de la contaminación y buscan soluciones. A través de sus emociones, descubrimientos y aprendizajes, ayudan a concienciar al jugador presentando el problema, acompañándolo en la toma de decisiones y mostrando los diferentes escenarios de la aplicación.

Escenarios

Son variados, desde amplias áreas como el océano o el mar, hasta entornos más específicos como un pueblo costero, una playa o un arrecife de coral (imagen 2). Es en estos lugares donde los protagonistas, junto con otros animales marinos, se enfrentan a los problemas de contaminación. Para el diseño de la aventura conversacional, se requiere crear escenarios coherentes y recurrentes por el jugador, como el fondo oceánico o pueblos costeros.

Estructura narrativa

La mayoría de las historias siguen un esquema narrativo dividido en introducción, nudo y

des enlace, adaptado a la audiencia infantil y centra do en la concienciación ambiental oceánica.

La introducción presenta los personajes, los esce narios y el problema ambiental. El nudo de la historia ilustra cómo los personajes afrontan la contaminación oceánica y muestra el impacto negativo de los plásticos en la vida marina. A menudo se destacan los esfuerzos de los persona jes por encontrar soluciones y la colaboración que surge entre ellos para abordar el problema. Suelen ser frecuentes los viajes, la búsqueda de ayuda o las acciones. Así, en una historia se organiza una limpieza de la playa y se promueve la educación sobre la importancia de reducir el uso de plásticos. Otra historia aborda cómo el plástico, como pro tagonista, termina en el mar y se encuentra con animales marinos que le explican el problema de la contaminación. Este encuentro despierta en la protagonista un sentimiento de responsabilidad. El desenlace resuelve el problema, generalmente con la cooperación de todos los personajes, inclui da la participación del ser humano.

Imagen 1. Protagonistas de algunos audiocuentos. Fuente: elaborado con la inteligencia artificial *firefly.adobe*

Imagen 2. Escenarios de algunos audiocuentos. Fuente: elaborado con la inteligencia artificial *firefly.adobe*

Algunas historias incluyen una moraleja y se centran en la responsabilidad ambiental y la importancia del trabajo en equipo para solucionar problemas globales. Así, una historia, en la que la protagonista se sacrifica para purificar las aguas del océano, deja como moraleja el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. Otra moraleja fue «Incluso los más pequeños pueden hacer una gran diferencia cuando trabajan en equipo».

Las aplicaciones en formato de aventura conversacional necesitan una estructura similar, donde haya una introducción que sitúe al jugador y lo introduzca en la misión, un nudo donde tome decisiones y desarrolle la historia y un desenlace. Debido a que las aventuras conversacionales no son relatos cerrados, sino que las decisiones que toma el participante afectan al desarrollo de la historia, el desenlace debe quedar abierto. En la aplicación puede ser el jugador quien cree la moraleja como conclusión de la partida.

Diseño gráfico

Algunos participantes consideraron importante incluir imágenes que ayudasen a la construcción de la historia. El diseño gráfico es un elemento clave en las apps, ya que el aspecto visual no solo atrae al jugador, sino que facilita la interacción con la historia y puede generar un impacto emocional. Imágenes como una isla de plásticos o una tortuga atrapada en desechos, incapaz de nadar, son ejemplos de cómo el diseño puede concienciar y conmover al jugador.

CONSIDERACIONES FINALES

Integrar la educación ambiental oceánica en los planes de formación inicial del profesorado resulta clave para promover la cultura oceánica en las aulas, tema que ocupa este monográfico. En este artículo proponemos la creación de historias reales como un medio efectivo para concienciar a los más pequeños sobre problemas oceánicos como la contaminación por plásticos.

La utilización de narraciones digitales en educación, así como las aplicaciones de aventuras conversacionales, pueden contribuir a la comprensión de conceptos complejos de forma más accesible y atractiva para el alumnado. Este enfoque fomenta el compromiso ambiental, puesto que permite al alumnado identificar qué acciones y/o medidas individuales y colectivas pueden ayudar a la protección del medio ambiente en general y de los océanos en particular, lo que es coherente con los objetivos de la transición digital y ecológica que se presentan en este artículo.

La posibilidad de utilizar estas historias en aplicaciones de aventura conversacional abre nuevas oportunidades para la educación ambiental y permite a los niños aprender de manera lúdica y efectiva.

Como línea futura, se pretende extender la experiencia a otros problemas sociocientíficos, como pueden ser el cambio climático, la deforestación o la conservación de la biodiversidad, para facilitar que el alumnado explore y comprenda estos problemas y nos sirva de ayuda para diseñar nuevas aplicaciones móviles que contribuyan al avance en la transición digital y ecológica.

* Agradecimientos: Esta publicación es parte del proyecto TED2021130102BI00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «NextGenerationEU»/PRTR.

Referencias bibliográficas

Anfuso, G., Bolívar, H. J., Asensio, F., Manzolli, R. P., Portz, L., y Daza, D. A. (2020). Beach litter distribution in Admiralty Bay, King George Island, Antarctica. *Marine Pollution Bulletin*, 160, 111657.

- Elías, R. (2015). Mar del plástico: una revisión del plástico en el mar. *Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero*, (27), 83105.
- Faure, A., Calderón, D., y GustemsCarnicer, J. (2022). Digital Gamification in Secondary Education: a systematic review. *Revista Latina de Comunicación Social*, (80), 137154.
- García, J., y Medeiros, L. (2019). Cultural Heritage and Communication through Simulation Videogames—A Validation of Minecraft. *Heritage Review*, 2(3), 22622274.
- Teuten, E. L., Saquing, J. M., Knappe, D. R., Barlaz, M. A., Jonsson, S., Björn, A., Rowland, S. J., Thompson, R. C., Galloway, T. S., Yamashita, R., Ochi, D., Watanuki, Y., Moore, C., Hung Viet, P., Tana, T. S., Prudente, M., Boonyatumanond, R., Zakaria, M. P., Akkhavong, K., ... y Takada, H. (2009). Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife. *Philosophical transactions of the royal society B: biological sciences*, 364(1526), 20272045.
- Tian, W., Song, P., Zhang, H., Duan, X., Wei, Y., Wang, H., y Wang, S. (2023). Microplastic materials in the environment: Problem and strategical solutions. *Progress in Materials Science*, (132), 101035.

Direcciones de contacto María del Mar LópezFernández Universidad de Huelva mdelmar.lopez@ddi.uhu.es

María José Cano Iglesias
mjcano@uma.es

Antonio Joaquín Franco Mariscal
anjoa@uma.es

Universidad de Málaga